

“TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAHOLASHNING O‘RNI” YO‘NALISHI "ZAMONAVIY BAHOLASH YONDASHUVLARI VA ULARNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI”

Sulaymonbekov Suhaylbek

IIV Buxoro akademik litseyi Huquqshunoslik fani o‘qituvchisi

Buxoro davlat pedagogika instituti I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335073>

Anotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy baholash yondashuvlarining ta’lim sifatini oshirish va o‘quv jarayonining samaradorligini ta’minlashdagi o‘rni tahlil qilingan. Formativ baholash, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, elektron baholash va boshqa ilg‘or metodlar ta’limda individual yondashuvni shakllantirish, o‘quvchining faol ishtirokini rag‘batlantirish hamda chuqur bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qilayotgani yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida baholash tizimini takomillashtirish yo‘nalishidagi amaliy natijalar ham ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot zamonaviy baholash metodlarining samarali tatbiqi orqali ta’lim jarayonining sifatini boshqarish imkoniyatlarini ochib beradi.

Annotation. This article analyzes the role of modern assessment approaches in improving the quality of education and ensuring the effectiveness of the learning process. Formative assessment, competency-based approaches, electronic assessment, and other advanced methods are highlighted as serving to foster individualized learning, encourage active student participation, and develop deep knowledge and skills. Additionally, practical results of improving the assessment system within the framework of reforms carried out by the Education and Skills Assessment Agency of the Republic of Uzbekistan are examined. The study reveals the possibilities of managing the quality of the educational process through the effective implementation of modern assessment methods.

Аннотация. В данной статье анализируется роль современных подходов к оценке в повышении качества образования и обеспечении эффективности учебного процесса. Формирующее оценивание, компетентностный подход, электронная оценка и другие передовые методы освещаются как средства формирования индивидуализированного обучения, стимулирования активного участия учащихся и формирования глубоких знаний и навыков. Кроме того, рассматриваются практические результаты совершенствования системы оценки в рамках реформ, проводимых Агентством по оценке знаний и умений Республики Узбекистан. Исследование раскрывает возможности управления качеством образовательного процесса посредством эффективного внедрения современных методов оценки.

Kalit so‘zlar: zamonaviy baholash, formativ baholash, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, ta’lim sifati, o‘quv jarayoni, Bilim va malakalarni baholash agentligi, elektron baholash, ta’lim samaradorligi.

XXI asrda ta’lim sohasida yuz berayotgan tub o‘zgarishlar baholash tizimini ham qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. An’anaviy baholash yondashuvlari o‘rnini asta-sekin yangi —

zamonaviy baholash tizimlari egallab bormoqda. Bunda baholash jarayoni faqatgina bilim darajasini aniqlash emas, balki o‘quvchi/yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyati, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, innovatsion fikrlash va real hayotga tayyorlik darajasini aniqlashga qaratiladi.

Hozirgi O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimi ham ta‘lim sifatini oshirish va uning natijadorligini ta‘minlashga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Global raqobat, mehnat bozorining tezkor o‘zgarishi va raqamli texnologiyalar rivojlanishi ta‘lim tizimiga yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, bilim va malakalarni baholash jarayonini yangilash va samarali baholash tizimlarini joriy etish, nafaqat o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini aniqlash, balki ta‘lim jarayonining sifatini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Zamonaviy baholash yondashuvlari an‘anaviy test va nazorat shakllaridan farqli ravishda o‘quvchining amaliy ko‘nikmalari, kompetensiyalari va ijodiy fikrlash qobiliyatini aniqlashga yo‘naltirilgan. Shuning uchun O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan yangicha baholash tizimlari ishlab chiqilmoqda

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 21-dekabrda PF-269-son farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi negizida Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi (BMBA) tashkil etildi¹. BMBA aynan ushbu yo‘nalishda milliy baholash tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, baholash jarayonlarining shaffofligi, adolatligi va natijadorligini ta‘minlash borasida muhim islohotlarni amalga oshirmoqda. Agentlik tomonidan ishlab chiqilayotgan baholash mexanizmlari ta‘lim tizimida sifatni boshqarishning samarali vositasiga aylanib bormoqda.

Mazkur maqolada zamonaviy baholash yondashuvlarining nazariy asoslari, ularning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri, shuningdek, O‘zbekiston tajribasida kuzatilayotgan amaliy natijalar tahlil qilinadi.

Baholash-ta‘lim jarayonining ma‘lum bosqichida o‘quv maqsadlariga erishganlik darajasini oldindan belgilangan mezonlar asosida o‘lchash, natijalarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat jarayondir.

Baholash deganda biz bolaning hozirgi yutuqlarini (muvaffaqiyatsizliklarini), oldingi yutuqlari (muvaffaqiyatsizliklari) bilan taqqoslash jarayonini va o‘quv natijalarini amaldagi o‘quv standartlari tomonidan belgilangan normalar bilan o‘zaro bog‘liqligini tushunamiz. Baholash mezonlari va shakllarini yaratish jarayoni o‘quvchilar bilan birgalikda amalga oshiriladi va biz buni bolalarning qadr-qimmatini shakllantirishning bir usuli deb bilamiz. O‘qitish jarayonida o‘qituvchilar tomonidan qabul qilingan rasmiy va norasmiy baholash usullari to‘plami “Formativ baholash” (shakllantiruvchi) deb nomlanadi. Bu o‘qituvchilar tomonidan olib boriladigan o‘quv jarayonining bir qismi bo‘lib, o‘quv va o‘qitish usullarini o‘zgartirish orqali o‘quvchining tushunchasi va malakasini oshirishga qaratilgan.

Formativ baholashning turli xil mexanizmlari mavjud. Ko‘proq mashhur bo‘lganlardan ba‘zilari quyidagilardan iborat:

- ❖ Bevosita savol-javob qilish yoki uyga berilgan vazifalar;
- ❖ O‘qish jarayonidagi javob jurnallari yoki dars paytida beriladigan topshiriqlar;
- ❖ Dars paytida o‘tkaziladigan nazorat ishlari;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi PF-269-son “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

- ❖ Grafik tashkilotchilik yoki o‘quvchilarning darsdagi faolligini kuzatish;
- ❖ Qaytuvchan aloqani amalga oshirish;
- ❖ O‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholashi;
- ❖ Natijaga asoslanib ta’lim jarayoniga o‘zgartirish kiritish imkoni.

Formativ baholash diagnostik, standartlashtirilgan testlar, viktorinalar, og‘zaki savollar yoki qoralama ish shaklida ham bo‘lishi mumkin. Formativ baholash ko‘rsatmalar bilan bir vaqtda amalga oshiriladi.²

Formativ baholash tizimidan juda ham keng foydalanilayotgan bo‘lsak-da, hozirgi kunda baholashning zamonaviy yangicha turlari ishlab chiqilmoqda. Bunga sabab esa baholashda inson faktorini kamaytirish shuningdek, baholashni odilona qilish yo‘lidagi sa’y-harakatlardir. Quyidagi zamonaviy baholash tizimlari esa inson omilini kamaytirib adolatni qaror toptiradi degan fikrdaman.

Portfolio baholash – o‘quvchining butun ta’lim jarayoni davomida to‘plangan ishlari asosida uning rivojlanishini tahlil qilish imkonini beradi. Bu usul o‘quvchining ijodiy yondashuvini va mustaqil ishlash qobiliyatini baholash uchun juda muhimdir.³

Raqamli baholash tizimlari – zamonaviy texnologiyalar yordamida onlayn testlar, interaktiv platformalar va sun’iy intellekt asosida baholash tizimlaridan foydalaniladi. Bu usul o‘qituvchilarga natijalarni tezkor tahlil qilish va o‘quvchilarga individual yondashish imkonini beradi.

Peer assessment (o‘zaro baholash) – bunda o‘quvchilar bir-birining ishlarini tahlil qilib, baho berishadi. Bu nafaqat baholash, balki o‘quvchilarning tahliliy fikrlash va tanqidiy yondashish qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.⁴

O‘z-o‘zini baholash – o‘quvchilarning o‘z bilimlarini mustaqil baholashi ularning o‘z-o‘zini nazorat qilish va mas’uliyat hissini rivojlantirishga yordam beradi. O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi.⁵

Yuqorida ta’rifi keltirilgan zamonaviy baholash turlarining formati baholash tizimidan nima farqi bor deganda biz quyidagi jadval orqali ularning sodda ta’rifi va oradagi tafovutlarni ochib berishga harakat qilamiz.

Formativ baholash va zamonaviy baholash turlari: taqqoslovchi jadval

Baholash turi	Ta’rifi	Formativ baholashdan farqi
Portfolio baholash	O‘quvchining o‘quv jarayonida bajargan ijodiy va amaliy ishlarining to‘plami asosida baholash	- Uzoq muddatli rivojlanishni tahlil qiladi. - Baholash yakuniy mahsulotga yo‘naltirilgan. - Formativ baholash esa oraliq fikr-mulohaza asosida o‘quv jarayonining

² Baydjanov, B. K. (2021). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. Theoretical & Applied Science, (7), 171-178 pages.

³ Beck, R.J., Livne, N.L. and Bear, S.L. “Teachers’ self-assessment of the effects of formative and summative electronic portfolios on professional Education 28/3 : 221–244. 2005. development’. European Journal of Teacher

⁴ Davies, A and Le Mahieu, P. Assessment for Learning: Reconsidering Portfolios and Research Evidence. In M. Segers, F. Dochy, & E. Cascallar (Eds.), Innovation and Change in Professional Education: Optimising New Modes of Assessment: In Search of Qualities and Standards. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers : 141-169. 2003.

⁵ N. Falchikov, D. Boud Student self-assessment in higher education: A meta-analysis Review of Educational Research, 59 (4) (1989), pp. 395-430

		o‘zida amalga oshiriladi
Raqamli baholash tizimlari	Texnologiyalar asosida onlayn testlar, interaktiv topshiriqlar va sun‘iy intellekt vositalari bilan baholash.	<ul style="list-style-type: none"> - Ko‘pincha avtomatlashtirilgan va summativ xarakterga ega. - Fikr-mulohaza cheklangan yoki mavjud emas. - Formativ baholashda esa individual yondashuv va o‘qituvchining bevosita fikri muhim.
O‘zaro baholash (Peer assessment)	O‘quvchilar bir-birining ishlarini tahlil qilib, baho beradilar.	<ul style="list-style-type: none"> - Baholovchi o‘qituvchi emas, balki o‘quvchining o‘zi. - Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, lekin noto‘g‘ri baholash xavfi bor. - Formativ baholashda esa o‘qituvchi fikr-mulohaza orqali o‘quvchini yo‘naltiradi.
O‘z-o‘zini baholash	O‘quvchi o‘z bilim va ko‘nikmalarini mustaqil ravishda tahlil qiladi.	<ul style="list-style-type: none"> - Shaxsiy refleksiya asosida amalga oshiriladi. - Baholashda tashqi nazorat yo‘q. - Formativ baholashda esa tashqi, ayniqsa o‘qituvchining doimiy nazorati mavjud

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta‘lim tizimida baholash jarayoni endilikda faqatgina bilimlarni o‘lchash vositasi emas, balki ta‘lim sifatini boshqarish, o‘quvchilarni rivojlantirish va ularni o‘quv jarayonida faol ishtirok etishga undovchi strategik vosita sifatida qaralmoqda. Formativ baholash — o‘qitish jarayonining ajralmas qismi sifatida o‘quvchiga vaqtida va samarali fikr-mulohaza berish orqali uning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, portfolio baholash, raqamli baholash tizimlari, o‘zaro baholash va o‘z-o‘zini baholash kabi zamonaviy yondashuvlar o‘quvchining chuqur bilim, ijodkorlik, mustaqil fikrlash va reflektiv qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Bu baholash turlari formativ baholashga nisbatan maqsadi, baholovchi subyekti va amaliy yo‘nalishlari bilan farqlanadi. Jumladan, zamonaviy baholash turlarining aksariyati uzoq muddatli tahlilga, yakuniy mahsulotga yoki o‘quvchining o‘z faoliyatini tahlil qilishiga yo‘naltirilgan bo‘lsa, formativ baholash o‘quv jarayonining o‘zida yuzaga keladigan ehtiyojlarga javoban tezkor, oraliq tahlil va yo‘l-yo‘riq berishga asoslanadi.

O‘zbekiston Respublikasida Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar zamonaviy baholash tizimlarini milliy ta‘lim tizimiga integratsiyalash, xalqaro standartlarga moslashtirish va ta‘lim sifati va adolatli baholashni ta‘minlashda muhim rol o‘ynayotgani e‘tiborga loyiq.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, turli baholash yondashuvlarining uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llanishi — nafaqat o‘quvchilarning individual rivojlanishini, balki butun ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi PF-269-son “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. *Baholash mezonlari va metodikalari bo‘yicha uslubiy qo‘llanma*. – Toshkent, 2020.
3. O‘rinova, N.M. & Yo‘Ldosheva, D.A. (2021). “Oliy o‘quv yurti talabalarida kreativ kompetentlikni rivojlantirishda faol ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning mazmuni va samarali yo‘llari. *Science and Education*, 2(12), 755-766.
4. Baydjanov, B. K. (2021). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Theoretical & Applied Science*, (7), 171-178 pages.
5. Beck,R.J , Livne,N.L and Bear,S.L. “Teachers‘ self-assessment of the effects of formative and summative electronic portfolios on professional Education 28/3 : 221–244. 2005.
6. Davies, A and Le Mahieu, P. Assessment for Learning: Reconsidering Portfolios and Research Evidence. In M. Segers, F. Dochy, & E. Cascallar (Eds.), *Innovation and Change in Professional Education: Optimising New Modes of Assessment: In Search of Qualities and Standards*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers : 141-169. 2003
7. N. Falchikov, D. BoudStudent self-assessment in higher education: A meta-analysisReview of Educational Research, 59 (4) (1989), pp. 395-430
8. Harlen, W. (2007). *Assessment of Learning*. SAGE Publications.
9. Bilim va malakalarni baholash agentligi rasmiy veb-sayti – <https://bmba.uz>